

ТЕРМИЗ АГРОТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ИНСТИТУТИДА ЭРИШИЛГАН НАТИЖАЛАР ВА ИСТИҚБОЛДА АМАЛГА ОШИРИЛИШИ ЛОЗИМ БЎЛГАН УСТУВОР ВАЗИФАЛАР

Жураев А.С

Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти
ректори иқтисод фанлари доктори, профессор

Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти
2021 йил октябрь ойида ташкил этилди.

Институтда ҳозирги кунда **3 та**, жумладан **Агробиология**,
Агрологистика ва бизнес, **Мева-сабзавотчилик ва технология**
факультетлари ҳамда **10 та** кафедра ташкил этилди, шунингдек **24 та** таълим
йўналиши ва **10 та** магистратура бўйича кадрлар тайёрлаш йўлга қўйилди.

Худуднинг кадрларга бўлган эҳтиёжини эътиборга олиб, **кечки таълим**
ташкил этилди, **докторантурага** қабул амалга оширилмоқда.

Институтда **жами 3141 нафар** талабалар, жумладан **кундузги таълимда**
1932 нафар, **сиртки таълимда 1048 нафар**, **кечки таълимда 47 нафар** ҳамда
магистратурада **114 нафар** талабалар ўқимоқда.

Институтда асосий штатдаги **143 нафар** профессор-ўқитувчилардан **48**
нафари илмий даражага эга бўлиб, уларнинг **11 нафари** **фан доктори**,
профессорлар, **37 нафари** **фан номзоди**, **фалсафа доктори (PhD)**, доцентлар
бўлиб, илмий салоҳият **33,6 фоизни** ташкил қилмоқда.

Институтда замонавий **17 та** ўқув лаборатория, **6 та** компьютер синфи,
3 та иссиқхона, **1 та 40 тонналик** музлаткич омбори ташкил этилди.

Ўқув жараёни **тўлиқ рақамлаштирилди**, таълимнинг **кредит-модуль**
тизими жорий этилди. Малака талаблари, ўқув режа ва фан дастурлари
худудий кадрлар истеъмолчилари билан биргаликда **Австрия**, **Германия** ва
Россия каби давлатларнинг нуфузли кишлоқ хўжалиги олий таълим
муассасалари билан қиёсий таҳлил қилиниб, **қайтадан ишлаб чиқилди ва**
тасдиқланди.

11 та давлатнинг **20 та** етакчи олий таълим муассасалари, тадқиқот
марказлари ва ташкилотлари билан **самарали ҳамкорлик алоқалар**
ўрнатилди.

Институтнинг:

- **анорчилик йўналишидаги** профессор-ўқитувчилари, ёш олимлари ва
докторантлари анос етиштириш ва қайта ишлаш бўйича тажрибаларни

ўрганиш учун **анорчилик ва цитрус мевачилик ривожланган Туркия, Россия ва Озарбайжонга** стажировкага юборилди. Шунингдек, **52 нафар** профессор-ўқитувчилар **Россия, Белоруссия, Озарбайжон, Латвия, Малайзия, Қозоғистон давлатларига** малака ошириб қайтишди;

- **40 нафардан ортиқ** иқтидорли талабалар **Германия** давлатига ишлаб чиқариш амалиётини ўтади;

- **АҚШ, Германия, Япония, Малайзия, Жанубий Корея** давлатларидаги **топ-1000** таликдаги олий таълим ва илмий муассасалардан **11 нафар** хорижий профессор-ўқитувчилар дарс машғулотларига жалб этилди;

- давлат илмий техника дастурлари доирасида **1,2 млрд сўмлик амалий илмий-тадқиқот ишлари** бажарилди;

- институт ёш олимлари, илмий-тадқиқотчилари томонидан **22 та** диссертациялар **ҳимоя қилинди**;

- **72 нафар** ёш педагог ходимлар худудий аграр соҳа, жумладан сабзавотчилик, пахтачилик, ғаллачилик, селекция ва уруғчилик, доривор ўсимликларни етиштириш, чорвачилик ва ветеринария, қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти бўйича илмий-тадқиқот ишларини олиб боришга жалб этилди.

Институтда фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг узвий интеграциясини таъминлаш ҳамда талабаларни амалиёт ўташлари учун **12 та** йирик ташкилотлар ва илмий-тадқиқот институтлари билан **10 йиллик** ҳамкорлик шартномалари тузилди ва **8 та** мутахассислик кафедралар томонидан **9 та** кафедралари филиаллари ташкил этилди.

Худудий аграр соҳа муаммоларини ҳал этиш бўйича **хўжалик шартномалари** асосида **2021 йилда 138,0 млн сўм, 2022 йилда 205,0 млн сўм, 2023 йилда 350,0 млн сўм маблағ** ишлаб топилди.

116 та ўқув адабиётлари яратилди, **7 та** илмий ишланмага патент, **11 та** ишланмага **гувоҳнома** ва **1 та** муаллифлик ҳуқуқи гувоҳномаси олинди.

2023 йилда Ҳалқаро **топ-1000** талик рейтинг агентлигининг рўйхатига Институтимиз **репортёр** сифатида киритилди.

Халқаро ва ОАК эътирофидаги журналларда **2021 йилда 321 та, 2022 йилда 460 та, 2023 йилда 580 та** мақолалар чоп этирилди.

Институтга тегишли бўлган **3 та** объектнинг том ва ер қисмларига жами қуввати **182 КВТ** бўлган **1 млрд 630 млн.сўмлик** қуёш панеллари ўрнатилди, натижада ўтган йилга нисбатан **124 минг кВт/соат** электр энергия тежалди, бу **124,0 млн. сўм** тежалганини билдиради.

Талаба ёшларни моддий ва маънавий қўллаб-қувватлаш бўйича салмоқли ишлар қилинди, жумладан **2021 йилда 102 нафар** талабага **28,5 млн**

сўм, 2022 йилда **114 нафар** талабага **41,4 млн сўм**, 2023 йилда **246 нафар** талабага **428,6 млн сўм** мабдағлар рағбатлантириш ва моддий ёрдам учун ажратилди. Шунингдек, ўтган **2022/2023 ўқув йилида ижара тўловлари** учун **557 нафар** талабага **378,0 млн сўм** мабдағ тўлаб берилди.

Талабаларнинг бўш вақтларида маблағ ишлаб топишлари учун **2021 йилда 65 нафар**, **2022 йилда 172 нафар**, **2023 йилда 318 нафар** талабаларнинг бандлигини таъминлашга кўмаклашилди.

Охириги икки йилда **2 нафар** иқтидорли талаба Президент стипендияси соҳиби бўлди.

“Аграр соҳа ёшлари” республика форуми доирасида Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тасарруфидаги барча олий таълим муасасалари ва ташкилотлари ўртасида ўтказилган “ЗАКОВАТ” интеллектуал ўйинида институт талаба-ёшлари жамоаси **фахрли 1-ўринни** эгаллади.

2021 йилдан бошлаб, жонажон мамлакатимизда кенг миқёсда “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси татбиқ этилмоқда. Ҳар йили Ўзбекистонда **200 миллион** туп дарахт ва бута кўчатлари экиш мақсад қилинган, бу ташаббус ўзига хос қадрият сифатида халқимиз томонидан кенг қўллаб-қувватланмоқда.

Сурхондарё вилоятида **2023 йил куз мавсумида 6 млн 827 минг дона** манзарали, мевали дарахт ва бута кўчатларини экиш режалаштирилди, хусусан институт томонидан жорий йил кузги мавсумда **2700 туп** кўчатлар экилди.

Вилоят иқлимнинг ўзига хослиги, ҳароратнинг кескин ўзгарувчанлиги, афғон шамоли, гармселни нобатга олиб, институт олимлари томонидан манзарали дарахтлар турларини экиш бўйича **оммабоп тавсиянома** ишлаб чиқилди.

Вилоятда бугунги кунда ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш масаласида сув тежовчи технологияларни жорий этган ҳолда қурғоқчиликка чидамли бўлган ўсимлик турлари ва навларини экишга эътибор қаратилмоқда.

Институт ҳудудида **2079 туп** манзарали, бута кўчатлари билан биргаликда, **212 туп** олма, **88 туп** анор, **35 туп** ўрик, бодом каби мевали дарахтлар ҳам экилиб, парвариш қилинмоқда.

“Ота-оналар ва устозлар боғи” ташкил этилди ва ҳар бир дарахтга **профессор-ўқитувчилар бириктирилди**, кўчатларни суғориш, парваришlash, соғлом ўсишини назорат қилиш ва атрофни ободонлаштириш, кўкаламзорлаштириш ишларини амалга оширишда **институтнинг ер участкалари тегишли факультет ва кафедраларга бириктирилди**.

Институтда келгусида амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар:

1. Худуддаги ёшларни олий таълимга жалб қилишнинг қамровини ошириш мақсадида, институтда таълим йўналишларини мақбуллаштириш хисобига **2024/2025 ўқув йилидан бошлаб 8 та**, жумладан **Иқтисодиёт** (қишлоқ хўжалигида), **Рақамли иқтисодиёт** (тармоқлар ва соҳалар бўйича), **Логистика** (агрологистика), **Ахборот тизимлари ва технологиялари** (қишлоқ хўжалигида рақамли технологиялар), **Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси** (қишлоқ хўжалигида), **Қишлоқ ва сув хўжалигида техник сервис**, **Қишлоқ хўжалигида инновацион техника ва технологияларни қўллаш**, **Органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш**, **Туризм** (агротуризм) таълим йўналишларига янгидан қабул ташкил этилади. Бунда, қишлоқ хўжалигида инновацион ресурстежамкор технологияларни ҳамда рақамлаштирилган агротехнологияларни жорий қилиш, тупроқ-иқлим шароитидан келиб чиқиб худудларни ихтисослаштириш, экспортбоп ва даромадбоп қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришни ташкил этиш бўйича замонавий билимларга эга бўлган кадрлар тайёрланади ҳамда ёшларни олий таълимга қамрови янада оширилади.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 октябрдаги “Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институтини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5269-қарори ижроси юзасидан **2024 йилда:**

- институтнинг Ахборот-маслаҳат маркази (Extension center) худудида цитрус ва субтропик экинлар (лимон, анор, хурмо, киви, зайтун) кўчатларини етиштирувчи иссиқхона ташкил этилади;

- Ахборот-маслаҳат маркази (Extension center) худудида қишлоқ хўжалиги экинларини доимий сув билан таъминлаш бўйича вертикал суғориш кудуғини бурғулаш, ишга тушириш ва сув тежовчи технологияларни жорий этиш ҳамда дала атрофини тўсик (сим-тўр) билан ўралади;

- чорвачилик, балиқчилик маҳсулотлари, мева-сабзавот, мойли экинлар, доривор ўсимликларни қайта ишлаш, қадоқлаш бўйича замонавий мини цехларни ташкил этилади;

- хорижий ва маҳаллий ишлаб чиқариш корхоналари томонидан ишлаб чиқилган маҳсулот, ишланмалар, жиҳозларни синовдан ўтказиш ва тарғиб қилиш учун “Кўргазмали аудиториялар” ташкил этилади;

- ветеринария диагностика ўқув лабораторияси ҳамда Ахборот-маслаҳат маркази (Extension center) худудида қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини

кўпайтириш ва тажрибалар олиб бориш мақсадида махсус бино (виварий) курилади;

- замонавий маданият саройи, талабалар овқатланиш мажмуаси ҳамда Ахборот ресурс марказини ўзида мужассам этган яхлит бино курилади;

- кўшимча **400 ўринли** талабалар турар жойи куриш орқали қамров **30 фойизга** етказилади;

3. Ҳозирги кунда институтда 1745 ўринга мўлжалланган 3 та ўқув бино мавжуд бўлиб, 3 сменада ўқиш ташкил этилган. Институтга талабалар контингенти ошиб боришини ҳисобга олиб, **2024/2025 ўқув йилидан** институтга яқин (оралиқ масофа **3 км**) бўлган Термиз туман касб-хунар мактаби (собиқ Ҳалқобод педагогика коллежи)нинг **735 ўринли** ўқув биноси ва **100 ўринли** талабалар турар жойини фойдаланиш учун олиб берилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Бунда, келгусида **4000 нафардан** ортиқ талабалар таҳсил олишини ҳисобига юзага келадиган муаммо бартараф этилади.

4. Сурхондарё вилоятида сабзавотчилик ва полизчиликка катта эътибор берилмоқда. Аммо, уларнинг уруғчилигига ихтисослашган бирорта хўжалик бўлмаганлиги сабабли асосан чет элдан олиб келинган уруғлар, қисман ҳаваскор сабзавотчилар томонидан тайёрланган уруғлардан фойдаланилмоқда. Натижада иссиқхоналарда **100 %**, очик далаларда **70-80% чет эллардан олиб келинган уруғлар экилмоқда**. Замонавий инфратузилмага эга бўлган, уруғларни йиғиб олиш, тозалаш, саралаш, қадоқлаш учун мўлжалланган ускуналар билан жиҳозланган, ўз ер майдонига эга бўлган сабзавот, полиз экинлари уруғчилигига ихтисослашган **“Селекция-уруғчилик”** марказини Институт ҳузурида ташкил этишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

5. Келгусида илмий салоҳиятни босқичма-босқич ошириш имкониятини яратиш мақсадида Институт ҳузурида **06.01.01-Умумий деҳқончилик. Пахтачилик; 06.01.05-Селекция ва уруғчилик; 06.01.06-Сабзавотчилик** ихтисосликларидан фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини берувчи **Илмий Кенгаш очиш** мақсадга мувофиқ ҳисобланади.